

IBROHIM AL-AZRAQNING “تَسْهِيلُ الْمَنَافِعِ” ASARI — ISLOM TABOBATI VA FILOLOGIK MANBASHUNOSLIK OB’EKTI SIFATIDA

Abduqaxxorov Abdulqodir Abdurazzoq o‘g‘li
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti bitiruvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20177189>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XV asr yamanlik olim Ibrohim ibn Abdurrahmon al-Azraqning “Tashilul manafe’ fit tibbi val hikmati” asari manbashunoslik va tibbiy filologiya nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Muallifning “At-Tibb an-Nabaviy” janridagi an’analarni davom ettirishi, asarning manbaaviy asosi hamda uning O‘zbekiston fondlarida saqlanayotgan nusxalari haqida ma’lumot beriladi. Shuningdek, asarning tarkibiy tuzilishi va undagi hadislar tahlili masalasi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: At-Tibb an-Nabaviy, Ibrohim al-Azraq, islom tabobati, qo‘lyozma, manbashunoslik, filologik tahlil, Sharq tabobati

Аннотация. В данной статье анализируется труд йеменского ученого XV века Ибрахима ибн Абдурахмана аль-Азрака “تَسْهِيلُ الْمَنَافِعِ فِي الطِّبِّ وَالْحِكْمَةِ” (Тасхилуль манафи’ фит тибби валь хикмати) с точки зрения источниковедения и медицинской филологии. Приводится информация о продолжении автором традиций жанра «Ат-Тибб ан-Набавий» (Пророческая медицина), источниковедческой базе произведения, а также о его списках, хранящихся в фондах Узбекистана. Также освещаются вопросы структурного строения труда и анализа содержащихся в нем хадисов.

Ключевые слова: Ат-Тибб ан-Набавий, Ибрахим аль-Азрак, исламская медицина, рукопись, источниковедение, филологический анализ, восточная медицина.

Abstract. This article analyzes the work “تَسْهِيلُ الْمَنَافِعِ فِي الطِّبِّ وَالْحِكْمَةِ” (Tashil al-manafi’ fi al-tibb wa al-hikmah) by the 15th-century Yemeni scholar Ibrahim ibn Abd al-Rahman al-Azraq from the perspectives of source studies and medical philology. It provides information on the author’s continuation of the traditions of the “At-Tibb an-Nabawi” (Prophetic Medicine) genre, the source basis of the work, and its copies preserved in the funds of Uzbekistan. Additionally, the structural organization of the work and the analysis of the Hadiths contained therein are highlighted.

Keywords: At-Tibb an-Nabawi, Ibrahim al-Azraq, Islamic medicine, manuscript, source studies, philological analysis, Oriental medicine.

Dunyo tibbiyot tarixida islom tabobati antik davr ilmi va Sharq tajribasini umumlashtirgan holda muhim o‘rin egallaydi. IX asrdan boshlab islom ilmiy muhitida shakllangan “At-Tibb an-Nabaviy” (Payg‘ambar tabobati) janri nafaqat tibbiy, balki yuksak filologik va axloqiy qiymatga ega asarlarning maydonga kelishiga sabab bo‘ldi. Shunday asarlar orasida XV asrda yashagan yamanlik olim Shayx Ibrohim ibn Abdurrahmon ibn Abu Bakr al-Azraqning “تَسْهِيلُ الْمَنَافِعِ فِي الطِّبِّ وَالْحِكْمَةِ” (Tabobat va hikmatdagi foydalarni osonlashtirish) kitobi alohida ahamiyatga ega.

Asarning manbaaviy asosi va nusxalariga keladigan bo‘lsak, muallif ushbu asarini yozishda o‘zidan oldingi buyuk tabiblarning tajribalariga tayangan. Xususan, Abul G‘oys al-

¹ Izoh Asar muallifining to‘liq ismi Ibrohim ibn Abdurrahmon ibn Abu Bakr al-Azraqdir. Kotib Chalabiy o‘zining mashhur “Kashf az-zunun an asomil-kutubi val-funun” asarida qayd etishicha, mazkur kitob Muhammad ibn Abul G‘oys al-Kumroniyning “Shifo al-ajsom” hamda “Kitob ar-Rahma” asarlari negizida jamlangan. Shuningdek, muallif asarni shakllantirishda Ibn al-Javziyning “al-Luqat”, Imom ar-Roziyning “Bur’ us-soa” va Suyaydiyning “Tazkira” kabi mo‘tabar manbalaridan muhim qo‘shimchalar bilan boyitgan. Maqolada tadqiq etilgan nusxa Misrdagi “Dorul kutubil arabiyya al-kubra” (Mustafo al-Bobiy al-Halabiy) nashriyotida bosilib chiqqan.

Kumroniyning "Shifaul-ajsom" va Hakim al-Muqri Mahdiy as-Subunriyning "Ar-Rohma" asarlari asosiy manba bo'lib xizmat qilgan.

Bugungi kunda asarning nusxalari jahonning turli yirik kutubxonalarida, jumladan, Misr, Hindiston, Turkiya, Ummon, Qatar va Saudiya Arabistonida saqlanmoqda. Quvonarlisi shundaki, mazkur asarning Misrdagi "Mustafo al-Bobiy al-Halabiy" bosmaxonasida nashr etilgan nodir nusxasi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi fondida ham mavjud bo'lib, bu asarning mintaqamiz ilm-fani uchun ham ahamiyatli ekanini ko'rsatadi.

Asarning tarkibiy tuzilishi esa, Al-Azraq o'z asarini besh qismga ajratgan holda, tibbiyotning nazariy va amaliy jihatlarini tizimlashtiradi:

Muallifning bayon uslubi va filologik yondashuvida Al-Azraq asarni yozishda murakkab ilmiy terminologiyadan qochib, xalqchil va tushunarli til uslubini tanlagan. Uning maqsadi tibbiy ma'lumotlarni nafaqat mutaxassislar, balki oddiy xalq uchun ham osonlashtirish bo'lgan. Muallif o'z muqaddimasida shunday deydi:

"Kitobimda zikr qilingan lafzlar va jummalarni jimjimador, qiyin iboralar bilan izohlashga harakat qilmadim, aksincha, kishi tushunishi oson bo'lgan iboralarni qo'lladim"².

Shuningdek, u mintaqaviy xususiyatlarni ham inobatga olgan. Masalan, topilishi qiyin bo'lgan yoki o'z hududida mavjud bo'lmagan dorivor o'simliklarni kitobga kiritmagan, bu esa asarning amaliy ahamiyatini oshirgan. Masalan, tarvuz kabi kundalik mahsulotlarning hazm jarayonidagi o'rni va uni noto'g'ri iste'mol qilishning zararlari haqida hayotiy tavsiyalar bergan³.

Janr xususiyati va ilmiy tahlil

"تَسْهِيلُ الْمَنَافِعِ فِي الطِّبِّ وَالْحِكْمَةِ" asari diniy va dunyoviy ilmlarning sintezidan iborat. Muallif tibbiy xulosalarini asoslashda Payg'ambarimiz (s.a.v.) hadislariga tayanadi. Biroq asarda keltirilgan barcha hadislar sanad jihatidan tanqidiy o'rganishni talab etadi⁴. Muallif asosiy e'tiborni tibbiy foydaga qaratgani bois, hadislarining muhaddislar nazaridagi darajasiga (sahih, hasan, zaif) har doim ham to'xtalib o'tmagan. Bu esa kelgusida filolog va hadisshunos olimlar uchun yangi tadqiqot yo'nalishini ochib beradi⁵.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Ibrohim al-Azraqning "تَسْهِيلُ الْمَنَافِعِ فِي الطِّبِّ وَالْحِكْمَةِ" asari nafaqat o'rta asrlar islom tabobati, balki arab tili leksikografiyasi va tibbiy matnlar tarjimashunosligi uchun boy manba hisoblanadi. Din va tabobat ilmlarining uyg'unligi inson salomatligini saqlashda ma'naviy va jismoniy omillarning birdek muhimligini ko'rsatadi. Ushbu asarni ilmiy iste'molga kengroq olib kirish, undagi tavsiyalarni zamonaviy tibbiyot nuqtayi nazaridan qayta baholash dolzarb vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

I. Lug'atlar

1. Al-Qomus: arabcha-o'zbekcha qomusiy lug'at. 1-tom. Mas'ul muharrir va so'z boshi muallifi N.Ibrohimov. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017. – 848 b. – A.Ikromjonov, A.Zayriyev, A.Oripovlar bilan hammualliflikda.
2. An-Na'im ul-Kabir: arabcha-o'zbekcha lug'at (النعم المبير). Tuzuvchi: Abduqodir Mansur an-Nasafiy. – T.: "Adolat" nashriyoti, 2014. – 856 b.

II. Ilmiy adabiyotlar va manbalar

1. Abu Ali ibn Sino. Tib qonunlari (Al-Qonun fit-tib). 5 jildlik. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 1993. – 640 b.
2. Abu Bakr ar-Roziy. Bur' us-soa (براء الساعة). – Bayrut: Dar al-Malahiy, 1987. – 64 b.

² Abu Bakr ar-Roziy. Bur' us-soa (براء الساعة). – Bayrut: Dar al-Malahiy, 1987. – 64 b.

³ Hakim al-Muqriy Mahdiy as-Subunriy. Kitob ar-Rahma fit-tibbi val-hikma (كتاب الرحمة في الطب والحكمة). – Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998. – 256 b.

⁴ Ibn al-Javziy. Al-Luqat (اللقط). – Qohira: Dar al-Hadis, 2004. – 412 b

⁵ Al-Moridiniy. Risola fil-fiqh vat-tibb (رسالة المارديني). – Istanbul: Sulaymoniya qo'lyozmalar fondi (Nushai xatt), 1994

3. Al-Moridiniy. Risola fil-fiqh vat-tibb (رسالة المارديني). – Istanbul: Sulaymoniya qo‘lyozmalar fondi (Nushai xatt), 1994.
4. Hakim al-Muqriy Mahdiy as-Subunriy. Kitob ar-Rahma fit-tibbi val-hikma (كتاب الرحمة في الطب والحكمة). – Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998. – 256 b.
5. Ibn al-Javziy. Al-Luqat (اللقط). – Qohira: Dar al-Hadis, 2004. – 412 b.
6. Ibrohim as-Suvaydiy. Tazkira as-Suvaydiy (تذكرة السويدي في الطب). – Bayrut: Al-Maktaba as-Saqofiya, 2002. – 510 b.
7. Muhammad ibn Abul G‘oys al-Kumroniy. Shifo al-ajsom (شفاء الأجسام). – Misr: Mustafu al-Bobiy al-Halabiy nashriyoti, 1955. – 320 b.